

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Мирсаидова Шахноза Арсланбековна

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются крупнейшие производители электроэнергии, как, Китай, Соединенные Штаты Америки, Индия, Россия, Япония и их опыт повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и возможности его использования в отечественных условиях.

Ключевые слова: электроэнергия, энергетические отрасли, теплоэнергетика, тепловые электростанции, возобновляемые источники энергии, конкурентоспособность, промышленность

Abstract: This article examines the largest electricity producers, such as China, the United States of America, India, Russia, Japan and their experience in improving the efficiency of energy industry enterprises and the possibility of its use in domestic conditions.

Key words: electricity, energy industries, thermal power engineering, thermal power plants, renewable energy sources, competitiveness, industry

Процесс наращивания рыночных реформ отличается высокой адаптивностью и во многом определяется существующим состоянием, а также историей становления и развития электроэнергетического сектора в рассматриваемой стране. В этом вопросе нет места догматизму и попыткам разных наций строить свою политику по образцу политики друг друга. Крайне важно тщательно проанализировать опыт различных стран, выбрать решения, которые обеспечат наилучшие результаты, а затем тщательно реализовать эти решения на практике.

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году спрос на энергию во всем мире вырастет на 37 процентов. Однако к тому времени экономический рост и рост населения будут требовать меньше энергии, чем в прошлом.⁷

⁷ Международное энергетическое агентство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Согласно базовому сценарию, энергетической политики и структурных изменений в мировой экономике, прогнозируется резкое снижение роста мирового спроса на энергию с 2% в год в течение последние два десятилетия до 1% в год после 2025 г.⁸ Это снижение будет происходить в соответствии с базовым сценарием. Согласно этой гипотезе, расширение мирового спроса на энергию ориентировано прежде всего на сферы услуг и легкую промышленность.⁹ Произойдут существенные сдвиги в глобальном распределении спроса на энергию: с одной стороны, Европа, Япония, Южная Корея и Северная Америка испытают стагнацию, нестабильность или упадок; с другой стороны, быстрый рост ожидается в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где сосредоточено шестьдесят процентов мирового спроса.¹⁰

Ожидается, что в течение следующих нескольких десятилетий произойдет сдвиг в глобальном распределении спроса на энергию.

С 2010 года общий объем электроэнергии, вырабатываемой по всему миру, увеличивался со скоростью, эквивалентной ежегодному приросту в среднем на 2,7%.¹¹ Рост остановился в 2020 году в результате многочисленных ограничений, связанных с распространением коронавируса. В результате общий объем электроэнергии, выработанной в 2020 году, составил 26 823 тераватт-часа (ТВтч).

Структура мирового потребления электроэнергии по секторам экономики за последние десять лет существенно не изменилась. Около 42% мирового потребления электроэнергии приходится на промышленность (одними из наиболее электроемких отраслей являются машиностроение, металлургия и химическая промышленность); 27% мирового потребления электроэнергии приходится на жилой сектор; 22% мирового потребления электроэнергии потребляется сферой услуг; примерно 2% мирового потребления электроэнергии потребляется транспортным сектором; и 7% мирового потребления электроэнергии потребляется другими потребителями.

Китай, Соединенные Штаты Америки, Индия, Россия и Япония являются странами, которые производят больше всего электроэнергии. Два процента от общего объема производства электроэнергии в мире приходится на экспорт. Поскольку транспортировать топливо для генерации проще, чем готовую электроэнергию, практически вся энергия страны потребляется в пределах границ государства, ответственного за ее выработку.

⁸ Тенденции развития мировой энергетики. <http://elibrary.ru/item.asp?id=23295277>

⁹ World Energy Outlook 2020 — Доклад Международного Энергетического Агентства

¹⁰ <http://mgimo.ru/upload/iblock/a6a/a6a5aff24eb18dfacd2a67c2aca035f3.docx>

¹¹ CAGR: [Statistical Review of World Energy 2021 by BP](#)

Рисунок 2.13. Крупнейшие производители электроэнергии на 2020 год.¹²

Для сравнения, объем внешней торговли газом составляет всего 23% от общего объема добычи. Большинство ведущих мировых экспортеров — европейские страны.

Например, он ежегодно вносит во французский бюджет более 2 миллиардов долларов (что составляет до 0,5 процента от общего объема экспорта страны и считается одним из наиболее важных компонентов экспортной системы). Доля электроэнергии в мире, полученной от атомной энергетики, произведенной во Франции, составляет 75%.

Когда крупные страны Европы, производящие собственную электроэнергию, продают часть этой электроэнергии более мелким странам региона, это типичное явление. Например, Германия торгует электроэнергией с Австрией, Швейцарией и Нидерландами, в то же время покупая электроэнергию у Франции, Чехии и ряда других стран.

Наряду с развитием традиционных технологий производства, передачи и потребления тепловой энергии перспективное развитие электроснабжения позволяет активно использовать альтернативные и возобновляемые источники энергии, тем самым повышая уровень энергоресурсов, экологическую и экономическую эффективность этих источников. Это возможно благодаря развитию традиционных технологий производства, передачи и потребления тепловой энергии. В недалеком будущем такие технологии должны быть объединены в единую энергетическую систему, включающую не только

¹² Составлено автором на основе данных МЭА

отопление и охлаждение, но и электричество, газ и другие виды инфраструктуры.¹³

Наряду с технологической трансформацией теплоэнергетических систем предполагается переход от принципов организационных изменений, бизнес-процессов и взаимодействия участников рынка к новым моделям ценообразования и механизмам мотивации. Этот переход произойдет одновременно с технологической трансформацией теплоэнергетических систем.

Энергетический рынок Китая становится все более привлекательным местом для бизнеса, поскольку он переживает бурное развитие. Начало развития систем теплоэнергетики в стране можно отнести к середине XX века, а именно к 1950-м годам. В 1986 г. Государственный совет Китая принял постановление «О городском планировании в трех северных регионах», и этот закон явился существенным фактором роста производства тепловой энергии и, что особенно важно, тепловых электростанций.¹⁴

К концу 2021 года годовое производство электроэнергии в Китае достигло 6 143 млрд киловатт-часов. На данный момент общая установленная мощность электростанций Китая составляет 1 247 ГВт. Из этой общей мощности, 801 гига watt электроэнергии производится угольными тепловыми электростанциями, 280 гига watt - гидроэлектростанциями, 91,4 гига watt - ветряными электростанциями, 61 гига watt - тепловыми электростанциями, 18 гига watt - солнечными электростанциями и 15,7 гига watt - атомными электростанциями.¹⁵ Кстати, электростанция «Три ущелья» (Санься) в Китае - крупнейшая гидроэлектростанция. Его можно найти в провинции Хубэй, которая находится в центре Китая, на реке Янцзы. После установки он имеет мощность 22,5 гига watt. В 2010 году Китай обогнал США и стал страной с наибольшей установленной мощностью ветряных турбин, превышающей порог в 40 ГВт.

Протяженность тепловых сетей в китайских тепловых сетях на данный момент составляет 205 тысяч километров, из них более 11,7 тыс. км. она является крупнейшей в мире по масштабам охвата потребителей пароходами. Объем отапливаемого ими фонда составляет 8,5 млрд. составляет площадь более м². Степень централизации тепло- и электроснабжения достигает 60%

¹³ Henrik Lund, Poul Alberg Ostergaard, Miguel Chang, Sven Werner, Svend Svendsen, Peter SorknEes, Jan Eric Thorsen, Frede Hvelplund, Bent Ole Gram Mortensen, Brian Vad Mathiesen, Carsten Bojesen, Neven Duic, Xiliang Zhang, Bernd Moller. The status off 4-th generation district heating: Research and results // Energy. № 164, 2018. P. 147-159.

¹⁴ Лауф Е. Модернизация рынка тепловой энергии и повышение энергоэффективности зданий объединенной Германии // Энергосовет. 97, 2016. С. 87-84.

¹⁵ pdfhttps://www.oecd.org/daf/competition/sectors/46586020.pdf

при измерении на базе комбинированного производства тепла и электроэнергии.¹⁶

Тепловые электростанции не так распространены в Соединенных Штатах, как в Европе. Это неравенство можно объяснить неравенством в развитии инфраструктуры, а также институциональными проблемами. Поскольку большая часть тепло- и электроснабжения в Соединенных Штатах поступает из децентрализованных систем, существуют ограничения на возможность обеспечения теплом и электроэнергией таких районов, как кампусы колледжей, больницы, аэропорты и другие районы с высокой плотностью населения, среди другие места. Одновременно работает около 660 крупных тепловых электростанций. Это некоторые из крупных городов США, включая Нью-Йорк, Бостон, Филадельфию, Сан-Франциско, Денвер, Миннеаполис и ряд небольших городов.¹⁷ К концу 2021 года годовое производство электроэнергии в стране достигло 4 350 миллиардов киловатт-часов.

Эти системы имеют общую площадь более м² или 5,5 млрд. футов и стоят в общей сложности 0,5 млрд долларов. К ним относятся паровые и водяные системы, имеющие развитые кольцевые тепловые и электрические сети. Наличие перебоев в тепло- и электроснабжении невозможно в соответствии с действующими правилами, разумеется, гораздо более строго контролируемые, чем ограничения в нашем государстве. Надежность тепло- и электроснабжения является одним из конкурентных преимуществ тепловой энергетики.

В Соединенных Штатах теплоэнергетические системы конкурируют за клиентов на рынке, который обычно определяется заключением долгосрочных контрактов на обслуживание клиентов. Существует абонентская плата, которую необходимо оплатить для подключения к тепловым и электрическим сетям; этот сбор не контролируется государством и должен оплачиваться каждым потребителем самостоятельно. Возможно, что в некоторых случаях ответ равен нулю. Точно так же любой потребитель, подключенный к электросети, имеет возможность отказаться от услуг, предлагаемых сетью, и вместо этого установить собственное оборудование для производства электроэнергии. Однако деятельность энергетических компаний в Соединенных Штатах учитывает это и предоставляет условия, которые принесут более высокую прибыль, чем предоставление индивидуального тепла и электроэнергии. Цена верхнего предела на тепло ограничена только рынком, и в первую очередь, как правило, стремлением удержать потребителя,

¹⁶ China combined heat and power market outlook to 2020 // [Электронный ресурс] URL: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/china-combined-heat-and-power-market-industry>

¹⁷ U.S. District Energy Services Market Characterization// [Электронный ресурс] URL: <https://www.eia.gov/analysis/studies/buildings/districtservices/pdf/districtservices.pdf>

имеющего возможность выбора одного способа тепло- и электроснабжения над другим. Единственное, что может ограничить цену верхнего предела на тепло – это рынок.¹⁸

Один из крупнейших энергетических рынков во всей Европе находится в Германии. Всего было установлено источников тепловой энергии мощностью 0,2 пикоджоуля/тч. В Германии эксплуатируется около 1400 теплоэнергетических систем, доля которых составляет 13,9%. В то же время доля тепловой энергии, которую использует Западная Германия, по сравнению с Восточной Германией сильно отличается. Около девяти процентов электроэнергии в стране вырабатывается тепловыми электростанциями, тогда как тридцать процентов электроэнергии страны вырабатывается тепловыми электростанциями на Востоке. На конец 2021 года этот показатель был эквивалентен 83%, что говорит о том, что КЭС поглощает большую часть тепла, которое создается теплоэнергетическими системами. Около 5,8 миллиона домохозяйств подключены к сети протяженностью 24,7 тысячи километров в теплоэнергетических системах Германии.

Текущая энергетическая политика Германии ориентирована на развитие возобновляемых источников энергии, поддержание высокого уровня защиты окружающей среды и внедрение методов, снижающих потребление энергии. Высокий уровень исполнения, строгий контроль и ответственность за выполнение программных мероприятий – все это отличительные черты этого аспекта программы. Доля систем тепловой энергии, питаемых от возобновляемых источников, достигла 12% в 2021 году. К 2030 году Германия надеется достичь своей цели по увеличению доли возобновляемых источников. В Германии действуют частные предприятия. Эти компании появились в 1990-х годах после либерализации энергетического рынка в Германии.

Из-за преобладания на энергетическом рынке Германии децентрализованных систем каждый потребитель сам выбирает способ тепло- и электроснабжения, который наилучшим образом соответствует его потребностям. На это решение влияют расходы, связанные с разработкой и эксплуатацией системы, а также уровень конкуренции среди поставщиков.

Энергетический рынок является конкурентным в секторе тепловой энергии, который известен как оптовая конкуренция. В целях сохранения конкурентоспособности тепловой энергии тарифы на энергию, поставляемую централизованными системами, не должны превышать цены индивидуального отпуска тепловой и электрической энергии. Тариф на энергию разрабатывается

¹⁸Особенности национального теплоснабжения // [Электрон- ный ресурс] URL: <https://www.eprussia.ru/epr/798/74048.htm>

в соответствии с параметрами того, что потребители готовы платить, и дает потребителям возможность планировать значительные инвестиции.¹⁹

Россия отвечает за производство эквивалента 45 процентов от общего объема мировых поставок энергии. В настоящее время снабжают потребителей электроэнергией и теплом около 21 тыс. предприятий. На 2021 год в России действуют 566 тепловых электростанций и 74,8 тыс. котельных. Об этом сообщает Министерство энергетики Российской Федерации. В результате когенерационного режима вырабатывается около 2060 пикоджоулей тепловой энергии, что дает общий объем производства тепловой энергии около 5480 пикоджоулей. Он создается в России в результате процесса, известного как когенерация, на который приходится около 46% производства тепла и 30,6% производства электроэнергии. Вдоль трассы проходят тепловые сети протяженностью около 168 тысяч километров, соединенные с системами тепловых электростанций.²⁰

Тот факт, что система тарифообразования, регулируемая законом, основывается на стоимости тепловой энергии, определяемой по принципу «альтернативного котла», привел к переходу к единой организации тепло и энергоснабжения, построенной на основе больших источников. Это было связано с тем, что сдвиг был необходим. Было предложено расширить область применения этой модели таким образом, чтобы в сфере своей деятельности она функционировала не только как единый покупатель и поставщик тепла и электроэнергии, но и трансформировалась в централизованную организацию, принимающую на себя единую ответственность. Переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере тепло- и электроснабжения к договорным ценам на тепловую энергию облегчается новой моделью энергетического рынка, позволяющей исключить участие государства и предусматривающей ликвидацию государственного регулирования все тарифы. В том же ключе, чтобы защитить интересы потребителей, тариф на тепловую энергию ограничивается суммой, которую можно разумно предположить, как стоимость производства тепловой энергии в другой котельной.

Это было сделано для того, чтобы потребители не платили за этот вид энергии больше, чем необходимо. Альтернативная котельная – это новый локальный источник тепла мощностью не более 10 Гкал/час, который потребитель сможет развивать как альтернативу тепловой энергии для собственного тепло- и электроснабжения. Мощность альтернативного котла не должна превышать 10 Гкал/час. Основная цель реализации этих проектов

¹⁹ Лауф Е. Модернизация рынка тепловой энергии и повышение энергоэффективности зданий объединенной Германии // Энергосовет. №1, 2021. С. 87-84.

²⁰ Теплоэнергетика и централизованное теплоснабжение России в 2014-2021 годах // [Электронный ресурс] URL: <https://minenergo.gov.ru/node/77737>

состоит в том, чтобы определить тарифы таким образом, чтобы учитывать инвесторов, которые организуют инвестиции, а затем определить эти тарифы с прицелом на период окупаемости проекта. Итоги реализации этих проектов продемонстрировали, насколько правильно осуществляется выбранная стратегия реформирования тепло- и электроснабжения в России.

Тепловые электростанции являются основным источником тепло- и электроснабжения в городских районах Финляндии. Это привело к широкому внедрению комбинированного производства тепла и электроэнергии, а также к заметному улучшению состояния окружающей среды в целом. В стране насчитывается 170 районов, где действуют крупные сети тепловых электростанций. Подсчитано, что примерно 45% энергии, используемой в финских системах, поступает из тепловых источников, а в крупных городах этот процент намного ближе к 95%. Протяженность тепловых сетей 15 тыс. км. га., а количество тепла, которое теряется при передаче, не превышает 9-10%.

Когда речь идет о поставке тепловой энергии на рынок Финляндии, она считается конкурентоспособной. В соответствии с этим создается свобода выбора, что это дает клиентам возможность выбрать технику нагрева, которая уже готова к использованию. Кроме того, у них есть теплоэнергетические системы, электрическое отопление, тепловые насосы, альтернативные и возобновляемые источники энергии, различные источники ископаемого топлива. Потребители в Финляндии выигрывают от эффективной работы услуг по тепло- и электроснабжению, разумных цен, высокого качества и надежности, а также полезного коэффициента эксплуатации системы тепловой энергии, равного 99,98%, благодаря конкуренции, которая существует между различными компаниями, предоставляющими решения и услуги на рынке тепловой энергии.

Возьмем, к примеру, систему тепловой энергии в Дании, которая работает на базе некоммерческих кооперативов на рынке электроэнергии. Рассмотрим опыт этой системы. Сохранение тепловой энергии и снижение выбросов в окружающую среду от источников тепла являются основными целями технической политики в области теплоснабжения. Правительство Дании взяло на себя обязательство добиться перехода всех тепловых энергетических систем страны на возобновляемые источники энергии к 2050 году.²¹

Предоставление тепловой энергии составляет примерно 64% потребителей страны, при этом этот процент достигает 98% в крупных городах, таких как Копенгаген и Оденсе. Предоставлением тепловых услуг потребителям занимаются более 400 предприятий, находящихся в собственности самих

²¹ District heating in the Danish energy system// [Электрон- ный ресурс] URL: <https://northsearegion.eu/media/7537/the-danish-energy-system-case-dh.pdf>

потребителей (кооперативы), а в ряде случаев и коммерческих предприятий. Кроме того, в Дании есть крупные тепловые электростанции, работающие на угле, газе и многих других видах топлива; мини-ТЭС, работающие на биотопливе и отходах; мусоросжигательные заводы; и установки с тепловыми насосами. У них есть газовые, угольные и дизельные рабочие резервные котлы, а также аккумулирующие хранилища тепловой энергии, а также эти котельные имеют аккумулирующие помещения.²²

Необходимо разработать метод одновременного производства тепла и электроэнергии для удовлетворения растущего спроса. В то же время, по опыту ряда народов, территориальная форма собственности будет эффективна как для обеспечения теплом, так и электроэнергией и позволит обеспечить долгосрочное устойчивое развитие систем, развивая тем самым собственный уровень удовлетворенности клиентов. Основой для этого служит установление надлежащего управления и минимизация амортизационных отчислений.

Международное энергетическое агентство утверждает, что энергетика в ее роли движущей силы современной мировой экономики будет продолжать занимать центральное место в повестке дня устойчивого развития до 2030 года.

В настоящее время во всем мире набирает популярность практика использования малых тепловых электростанций в городских электрических сетях. Это верно как в развитых, так и в развивающихся странах.

В последующие годы будут проведены более глубокие исследования процесса когенерации. В частности, концепция энергетики обсуждалась на заседании Европарламента в сентябре 2008 г., где было заявлено, что «надежность поставок фактически начинается с энергоэффективности». В целях стимулирования когенерации, основанной на экологически чистой и экономически оправданной тепловой нагрузке, на внутреннем энергетическом рынке также внедрены нормативные документы. В целом на когенерацию приходится 14% производства электроэнергии в Европейском союзе на данный момент. Использование когенерации становится все более распространенным, особенно в странах Дании, Нидерландов и Финляндии.

Другие страны Европы прилагают усилия, чтобы идти в ногу с этой тенденцией. Например, процесс когенерации способен удовлетворить более пятидесяти процентов всей потребности Германии в электроэнергии. Германия обязалась достичь этих целей, удвоив к 2025 году количество энергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями, увеличив долю тепловых электростанций в общей мощности страны с 12,5% до 25%. В Англии производство комбинированного тепла и энергии не получает активной поддержки. Там, чтобы добиться сокращения выбросов углекислого газа на 60

²² Соснова С. Датское энергетическое чудо // Энергосовет. 95(70), 2010. С. 77-79.

процентов к 2050 году, сейчас разрабатываются стратегии поддержки внедрения когенерации государством за счет использования финансовых стимулов и субсидий. Однако в некоторых других государствах-членах ЕС существуют налоговые льготы для предприятий, занимающихся генерацией. Кроме того, процесс когенерации развивается не за счет установки огромных ТЭС, как это было в России, а за счет увеличения количества мини- и микроТЭС.

Например, в Соединенном Королевстве он возвращает часть государственных налогов владельцам микро- и мини-ТЭС, имеющих наименьший уровень загрязнения окружающей среды. Это одно из преимуществ автономных тепловых электростанций. В Германии владельцы недвижимости, владеющие независимыми мини-энергетическими системами, имеют право на предусмотренную законом компенсацию и льготы. Кроме того, централизованные сети в этой стране также выкачивают из них лишнюю электроэнергию, и ее обязаны приобретать практически по тем же ценам.

Этот метод используется не только в Евросоюзе, но и в США, правда, исключительно в тех штатах, где принято соответствующее законодательство. Эта практика распространена за пределами Европейского Союза. Поэтому власти Нью-Йорка уже значительное время упорно работают над поддержкой законов для эффективной реализации проектов строительства мини-электростанций, работающих на природном газе, и пытаются всячески стимулировать этот процесс. Департамент энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк смог ежегодно собирать 15 миллионов долларов для финансирования различных мероприятий, связанных с энергетикой.

Кроме того, Корпорация экономического развития Нью-Йорка покрывает до 5 центов за 1 кВтч стоимости выработки электроэнергии для мини-ТЭС при условии, что она удовлетворяет нормативам по утилизации отходов. Этот платеж будет производиться только в том случае, если мини-ТЭС соответствует требованиям. Наконец, владельцы мини-автомобилей были освобождены от уплаты различных налогов в Нью-Йорке, а также в других городах и штатах США, сопоставимых с Нью-Йорком. Кроме того, так же, как и в Германии, крупные генерирующие компании обязаны покупать дополнительную электроэнергию у частных лиц, владеющих меньшими энергосистемами.

В том, что технико-экономические показатели мини- и микро-ТЭС легли в основу этого, и заключается основное преимущество этих типов электростанций. Разработка и эксплуатация подобных устройств показали, что они исключительно надежны и просты в управлении, как и предсказывалось

этой гипотезой. Габаритные размеры оборудования, которое устанавливается на мини-ТЭЦ, относительно миниатюрны, а установка этого оборудования не требует значительных финансовых или трудовых затрат.

Последние исследования показывают, что отсутствие четко проработанной системы государственной поддержки и инициатив, направленных на разъяснение потребителям преимуществ данной технологии, сильно тормозит развитие рынка мини- и микро-ТЭС в европейских странах. Необходимый импульс для развития может быть обеспечен только государственной политикой, соответствующей рыночной экономике, финансовой помощью и активным продвижением этой технологии.

При этом должно быть очевидно, что достижение этой цели без финансовой поддержки государства недостижимо. В результате большое количество европейских стран уже демонстрирует именно такую стратегию, которая необходима малым производителям энергии в США. Точно так же рынок микрофинансирования не может эффективно работать и использовать весь свой потенциал в отсутствие надежной поддержки со стороны государства, несмотря на тот факт, что некоторые из лежащих в его основе технологий еще не полностью внедрены.

Очевидно, что в этих странах было бы нереально полностью отказаться от строительства сети мини-ТЭС или отложить публичный дебют этих станций на значительное время. Но в то же время необходимо провести комплексный анализ всех преимуществ и недостатков, связанных со строительством в Узбекистане миниатюрных ТЭС. Только в этих условиях можно будет хорошо повлиять на развитие мини-ТЭС.

Использованные литературы:

1. Международное энергетическое агентство (МЭА; англ. International Energy Agency, IEA) — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2. Тенденции развития мировой энергетики.
<http://elibrary.ru/item.asp?id=23295277>
3. CAGR: Statistical Review of World Energy 2021 by BP
4. Лауф Е. Модернизация рынка тепловой энергии и повышение энергоэффективности зданий объединенной Германии // Энергосовет. 97, 2016. С. 87-84.
5. Лауф Е. Модернизация рынка тепловой энергии и повышение энергоэффективности зданий объединенной Германии // Энергосовет. №1, 2021. С. 87-84.

6. Соснова С. Датское энергетическое чудо // Энергосовет. 95(70), 2010. С. 77-79.
 7. Allaeva, G. J. (2022). Econometric Factors of Sustainable Development of Fuel and Energy Complex Enterprises of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 505-512.
 8. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
 9. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.
 10. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalari rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 84-92.
 11. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. *Interpretation and researches*, 2(24).
 12. Irisalievich, B. O., & Sunnatullaevich, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(4), 556-560.
 13. Бегмуллаев, О., & Мирсайтов, Н. (2024). “Ўзбеккўмир” АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий ҳолати. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
 14. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 712-726.
 15. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). *Interpretation and researches*, 2(15).
 16. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. *Вопросы экономических наук*, (5), 25-26.
- Sayfutdinova, N., & Xikmatov, R. (2024). Investitsion muxitni shakllanishi va baxolashning metodologik masalalari. *Interpretation and researches*, 2(24).